

УДК 373.145

Аннас Юлія

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
кафедра математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Жерновникова Оксана

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-5383-4493>

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З МАТЕМАТИКИ (ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

Анотація. У статті розглянуто досвід оцінювання учнів на уроках математики в країнах Європейського Союзу. Шляхом проведеного аналізу даних, представленими директорами шкіл, було обрано сучасні інноваційні форми оцінювання якості знань учнів з математики. До уваги були взяті результати міжнародних опитувань з математики, таких як TIMSS і PISA. Також були розглянуті основні види оцінювання і базові принципи, зокрема техніки формувального оцінювання. Проаналізовані документи, які представлені на національному рівні деяких країн Європейського Союзу. На основі проведеного аналізу, базовими принципами формувального оцінювання в країнах Європейського Союзу є: центрованість на учневі, різнобічна результативність, неперервність, опора на якісне викладання, які базуються на професіоналізмі вчителя. У статті виділено дві основні форми формувального оцінювання: результати використовуються для формування, тобто для покращення майбутнього викладання та навчання; використовуються для підсумкових цілей, тобто надати докази успішності учня за певний період навчання. До технік формувального оцінювання авторами віднесено: мініюгляд, математичний диктант, карти прикладних знань, тижневі звіти, оцінка за рівнями.

Ключові слова: Нова українська школа; формувальне оцінювання; TIMSS; PISA; країни Європейського Союзу; форми оцінювання; математика; якість знань.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні, в умовах модернізації змісту освіти, важливою складовою процесу навчання є створення нових підходів до оцінювання освітніх результатів учнів. Відповідно до Концепції Нової української школи вчитель має володіти методами і прийомами, що дозволяють оцінювати не тільки предметні, а і міжпредметні, і особистісні освітні результати учня на різних етапах освітнього процесу. Оцінка є засобом мотивації учня до досягнення високих освітніх результатів [1; 4; 6; 11]. Важливою проблемою в навчанні математики є підвищення обчислювальної культури учнів [2; 3; 5]. Одним з найбільш ефективних інструментів розв'язання цієї актуальної проблеми є використання формувального оцінювання [8].

У сучасній дидактиці виділяють два базових види оцінювання [9]: зовнішнє (стандартизоване) оцінювання; внутрішнє (формувальне) оцінювання.

Базовими принципами формувального оцінювання є [9]:

1. Центрованість на учневі. В центрі уваги – учень. Головна мета – як покращувати і організовувати процес навчання.

2. Різнобічна результативність. Співучасть учня в оцінюванні розвиває навички самооцінювання, учні глибше занурюються в матеріал, краще його опановують.

3. Впливає на освітній процес. Мета формувального оцінювання – покращити якість навчання, воно не пов'язане з певною бальною шкалою та може бути анонімним.

4. Визначається контекстом. Форми і критерії оцінювання залежать від конкретної ситуації.

5. Неперервність. Використовуючи набір простих технік, вчитель організує зворотний зв'язок: листи самооцінювання, ментальні карти, оцінювання за результатом тощо.

6. Опора на якісне викладання. Формувальне оцінювання повинно базуватися на професіоналізмі вчителя.

Перш ніж розглянути офіційні рекомендації щодо оцінювання з математики в європейських країнах, слід поглянути на загальні тенденції в оцінюванні математики в школах, які виокремлено на

основі міжнародних опитувань. І TIMSS, і PISA містили деякі запитання до вчителів та керівників шкіл щодо загальних практик оцінювання [10].

Дані по TIMSS надають підстави стверджувати, що вчителі учнів восьмих класів приділяли найбільшу увагу аудиторним тестам, як способу моніторингу прогресу учнів у математиці. Вчителі певною мірою використовували аудиторні тести майже для всіх учнів. У країнах-учасницях Європейського Союзу (далі — ЄС) в середньому 64% вчителів повідомили, що приділяють основний акцент аудиторним тестам. TIMSS – як часто вчителі математики учнів восьмих класів складають математичні тести чи іспити. Результати показали, що майже половина (44%) учнів восьмих класів отримували тести з математики в середньому раз на місяць у країнах-учасницях ЄС. Приблизно одна третина (32%) кожні два тижні (або частіше) розв'язували контрольні чи іспити з математики [10].

Утім, результати значно відрізнялися залежно від країни. У Чехії майже всі учні (97%) отримували тести принаймні кожні два тижні. У Литві, Угорщині та Румунії вчителі також повідомляли про контрольні чи іспити з математики (для 70-75%) учнів кожні два тижні і частіше. Також було кілька країн, де більшість учнів складала тести з математики або екзамени, більше ніж кілька разів на рік, включаючи Словенію, Швецію та Сполучене Королівство (Англія та Шотландія) [10]. Можна виділити дві основні форми оцінювання:

- результати використовуються для формування, тобто для покращення майбутнього викладання та навчання;
- використовуються для підсумкових цілей, тобто надати докази успішності учня за певний період навчання.

У 1998 р. було опубліковано звіт про формувальне оцінювання, за результатами якого оцінки стають формувальними, коли отримана від них інформація використовується для адаптації викладання та навчання для задоволення потреб учнів. Формувальне оцінювання однозначно підвищує рівень досягнень, але його використання можна покращити в багатьох випадках.

У книзі Джеймса Пофема описуються «правила навчання», які вимагають від викладача глибокого розуміння того, як відбувається навчання та які навички та поняття є важливими передумовами для конкретного навчання. Це підкреслює труднощі з впровадження ефективного формувального оцінювання з математики. Вимагається глибоке розуміння змісту предмета, педагогічних прийомів, необхідних для передачі цього змісту, і про те, як учні навчаються. Інші вчені розширюють це питання, підкреслюючи що це ефективна практика формувального оцінювання є специфічною для математики, тобто вона не є однаковою в різних предметних галузях [10].

Європейські країни надають національні рекомендації щодо використання різних форм оцінювання в класі з математики. На рисунку 1 детально описано форми оцінювання, які рекомендуються для формувального оцінювання [10].

Рис. 1. Національна шкала формувального оцінювання з математики в країнах ЄС

Країни ЄС при оцінюванні рівня знань учнів на національному рівні щодо проєктів, портфоліо, не мають однозначної відповіді. В Естонії й Ліхтенштейні рекомендації надаються, але не спеціально для математики. У більшості країн немає рекомендацій щодо будь-якого із зазначених видів оцінювання. Серед цих країн, зокрема у Чехії і Фінляндії центральні органи управління освітою зосереджуються на результатах оцінювання, а не на методах, а у фламандській спільноті Бельгії та Швеції – на виборі оцінки метода,

що є перевагою окремих учителів або шкіл. У Сполученому Королівстві (Англії, Уельсі та Північній Ірландії) також немає національних рекомендацій щодо формуального оцінювання, зокрема з математики. Утім, в Уельсі та Північній Ірландії, загальні вказівки щодо «оцінювання для навчання» прописані по всій навчальній програмі. В Англії існує нестатутне керівництво для формуального оцінювання з математики, але держава не приписує та не запроваджує жодного конкретного підходу до формуального оцінювання [10].

У Сполученому Королівстві (Шотландія), спираючись на досвід отриманий через «оцінювання для навчання», є відповідний документ. Зазначимо, що добре сплановані процедури оцінювання дозволяють учителям поділитися на національному рівні тим досвідом, як вони поєднали ефективне навчання та викладання з оцінюванням. На рисунку 2 показано інструкції від органів влади щодо підсумкового оцінювання проєкту, портфолію, ІКТ у Франції, де надаються численні приклади всіх типів оцінювання – діагностичне, формувальне, підсумкове, а також самооцінювання [10].

Рис. 2. Національна шкала формуального оцінювання з математики у Франції

PISA також надає інформацію щодо використання різних форм оцінювання. Згідно з відповідями директорів шкіл,

найпоширенішими методами оцінювання, розроблені вчителем, це тести та завдання/проекти/домашнє завдання.

У більшості європейських країн відсоток 15-річних учнів, за кожним із цих методів, становить близько 80% або більше. Кілька європейських країн помітно відрізняється від зазначеного показника. Наприклад, у Туреччині – 40%, у Данії – 65 %, в Ірландії – 74 %. Згідно з даними PISA, учнівські портфоліо для оцінювання також використовувалися частіше, ніж стандартизовані оцінки. Така форма оцінювання була особливо поширена в Данії, Іспанії та Ісландії. У цих країнах понад 80% учнів навчалися в школах, де портфоліо учнів оцінювалося не менше трьох разів на рік [10].

Розглянемо техніки формульовального оцінювання, які пропонуємо, на основі проведеного аналізу, використовувати на уроках математики [7]:

1. Мініюгляд.

В кінці уроку учні на окремих листках відповідають на запитання:

- Що на уроці було найважливішим?
- Який етап уроку був найбільш зрозумілим?
- Що взагалі залишилось незрозумілим?
- Які поняття хотілось би зрозуміти краще?

2. Математичний диктант – характеристика основних математичних понять.

Учні своїми словами дають розшифровку тих понять, які були опрацьовані на уроці.

3. Карти прикладних знань.

Учні наводять приклади з життя на застосування вивченого матеріалу, таким чином відбувається перенесення знань з теорії на практику.

4. Тижневі звіти.

Забезпечує швидкий зворотний зв'язок: вчитель – учень.

- Чого я навчився цього тижня?
- Які питання залишились для мене незрозумілими?

- Які питання я задав би учням, якби був вчителем, щоб перевірити, чи зрозуміли вони матеріал?

5. Оцінка за рівнями.

1 – не зможу повторити; 2 – потрібна допомога; 3 – вмію; 4 – можу навчити.

Отже, учителю математики Нової української школи для організації ефективної навчальної діяльності важливо навчити учнів принципам самооцінки та способам покращення власних результатів. Для цього треба вчитися використовувати такі інноваційні методи та інструменти, щоб підвищувати показник знань учнів, прикладом такого оцінювання може бути формувальне оцінювання.

Список використаних джерел

1. Басенко О., Жерновникова О. Національний мультипредметний тест як альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню: загальний дискурс і проблематика. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі* : зб. тез доповідей IV Всеук. (з міжнар. участю) науково-пр. конф. молодих учених (м. Харків, 11-12.05. 2022). Харків, 2022. С. 17–18.
2. Жерновникова О. А. Підготовка вчителя математики в умовах інтернаціоналізації української освіти: досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. *Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: європейський контекст і вітчизняні практики*: матер. Міжнар. наук.-пр. семінару (28–29.10.2021). Харків, 2021. С. 21–26.
3. Жерновникова О. А., Наливайко О. О., Чорноус Н. А. Intellectual competence: essence, components, levels of formation. *Педагогіка та психологія*. Х. : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33–42.
4. Жерновникова О. А., Коваленко О. А., Дейніченко Т. І., Коваленко Л. М. Education of the nation's intellectual elite: foreign and Ukrainian experience. *Наукові записки кафедри педагогіки*. 2023. Т.1, № 52. С. 72–87.
5. Жерновникова О. А., Нелін Є. П., Штонда О. Г., Простакова Ю. С. Методичні особливості організації профільного навчання з математики в закладах загальної середньої освіти. *Наукові записки кафедри педагогіки*. Т.2, № 51. URL : <https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/issue/view/1222>.
6. Жерновникова О. А., Простакова Ю. С. Методика формування готовності студентів-математиків до вивчення математичних дисциплін. *Професійна освіта: методологія, теорія та технології*. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2021. Вип. 13. С. 110–125.

7. Локшина О. Інновації в оцінюванні навчальних досягнень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу. *Порівняльно-педагогічні студії*. 2009. № 2. С. 107–113.
8. Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів (До листів МОН України від 18.05.2018 № 2.2-1250 та від 21.05.2018 № 2.2- 1255).
9. Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П. Формувальне оцінювання: від теорії до практики. *Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах*. 2013. № 6. С. 45 – 57.
10. Available in English (Mathematics in Education in Europe: Common Challenges and National Policies), French (L'enseignement des mathématiques en Europe: défis communs et politiques nationales) and German (Mathematikunterricht in Europa: allgemeine Herausforderungen und politische Maßnahmen). 2011. 184 p.
11. Ponomarova N., Gulich O., Zhernovnykova O., Olefirenko N., Masych N. Conditions of blended learning implementation in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: experience of Physics and Mathematics Faculty. *Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021)*. Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. P. 1–8.

INNOVATIVE FORMS OF ASSESSING THE QUALITY OF THE KNOWLEDGE IN MATHEMATICS (EXPERIENCE OF EUROPEAN UNION COUNTRIES)

Annas Y., Zhernovnykova O.

Abstract. The article examines the experience of student assessment in mathematics lessons in EU countries. Through the analysis of data presented by school principals, modern innovative forms of assessing the quality of students' knowledge in mathematics were chosen. The results of international mathematics surveys such as TIMSS and PISA were taken into account. Also, the main types of assessment and basic principles, in particular the techniques of formative assessment, were considered. Documents presented at the national level of some countries of the European Union are analyzed. Based on the analysis, the basic principles of formative assessment in EU countries are: student-centeredness, multifaceted effectiveness, continuity, reliance on high-quality teaching, which are based on teacher professionalism. The article highlights two main forms of formative assessment: the results are used for formation, that is, to improve future teaching and learning; are used for assumptive purposes,

that is, to provide evidence of the student's success during a certain period of study. The authors include the following techniques of formative assessment: mini-review, mathematical dictation, maps of applied knowledge, weekly reports, assessment by levels.

Keywords: New Ukrainian School; Formative Assessment; TIMSS; PISA; Countries of the European Union; Forms of Assessment; Mathematics; Quality of Knowledge.

УДК 37:378+378.147

Batyuk Liliya

Candidate of Biological Science, Associate Professor of the Department of Medical and Biological Physics and Medical Informatics

Kharkiv National Medical University

<https://orcid.org/0000-0003-1863-0265>

Zhernovnykova Oksana

Doctor of Pedagogical Science, Professor, Head of the Department of Mathematics

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

<https://orcid.org/0000-0002-5383-4493>

**DETERMINATION OF DIGITAL COMPETENCE OF
TEACHERS OF MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGHER
EDUCATION IN THE PERIOD
OF DIGITAL TRANSFORMATION IN EDUCATION**

Abstract. The purpose of the study is to determine the perception of teachers of medical institutions of higher education of educational processes during the period of digital transformation in education. It is shown that the education system formed in the previous technological society does not meet the needs of modernity, the implementation of digital technologies and, in particular, the transition from the traditional «auditory» model of education to online education. The study used a non-experimental, descriptive design based on surveys of teachers of the Kharkiv National Medical University. The results show a positive correlation between the empowerment of digital pedagogy and the digital